

VISIONEMOS SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

Est. Leonel Stiven Delgado Gallo

Universidad Santo Tomás Tunja

leonel.delgad@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCION

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Nuestro planeta nos esta mostrando una inestabilidad de vida ya que estamos contaminando en gran parte nuestro medio ambiente lo que nos quiere decir es que vamos a tener una concecuyente futuro insostenible para una buena calidad de vida, a lo que conlleva este ensayo es a visionar un poco sobre como podemos solucionar estos problemas por medio del desarrollo sostenible, si bien tenemos en cuenta en concientisar a una sociedad a que se enfoque en todo sentido a la sostenibilidad pues nosotros como

ingenieros tenemos que crear propuestas y proyectos para poner en marcha un nuevo progreso para este siglo XXI.[4]

Se debe saber que mientras mas consumo fomente el ser humano mas materia prima se va a necesitar para satisfacer nuestras necesidades entonces a donde hay que llegar es a impulsar este consumo con responsabilidad para que la economia y el medio ambiente tengan una sostenibilidad adecuada, hay que contemplar una huella ecologica para preservar esa materia prima que es lo mas importante para esto se han creado varias metodologias por entidades que se han formado a lo largo del tiempo para poder tener una clasificacion de objetivos para poner en marcha un buen desarrollo sostenible en el ambito de los tres pilares fundamentales que son los socio economicos y ambientales. [5]

ya contemplando esta parte es de carácter obligatorio solucionar todos estos problemas con avances tecnologicos ya que es un ambito el cual aportaria satisfactoriamente para ser una sociedad futurista que sea autosostenible por si sola y tenga derecho a una calidad de vida sana, desde ahora debemos empezar por algo basico que es de tener una economia baja en el consumo de electricidad y asi obter por un bajo consumo de carbono, seria bueno

que el estado empezara a involucrar leyes que estipulen estos aspectos por parte de las grandes multinacionales, empresas locales y microempresa que por cierto son las que mas altos consumos tienen de electricidad y mas producen carbono ya que por falta de investigación e inversiones no le apuestan a las nuevas tecnologías para solucionar esta problemáticas.[6]

II. REFLEXION DEL LIBRO “ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: UNA MIRADA DESDE COLOMBIA”

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

Seguramente hemos venido evidenciando que desde que se firmara el tratado de paz y las diferentes negociaciones que se han venido haciendo con los diferentes grupos al margen de la ley que incriminan en el país, pues con todos estas propuestas se buscara seguramente un pos conflicto y un reto grande seria el de buscar con esto una igualdad de paz para todo el país, bueno pero todo no a salido como se planteo desde un principio pues hay muchos factores que faltaron incluirlos en estos tratados de paz, al darnos cuenta de la realidad de lo que esta sucediendo en nuestro país en estos momentos es ingraticante por que se supone que estos grupos marginados hicieron un acuerdo a la no violencia pero cada dia se reportan mas masacres.[7] secuestros y extorciones esto se debe a que el gobierno les dio poder por medio de curules en el congreso entonces esto se presta para que al no abrirle las puertas a lo que los grandes cabezillas de estos grupos quieran adquirir o someter al estado ellos aremetan delinquiendo aun mas con gran consistencia, ya viendolo desde otra

perspetiva se ve que se opera un gran negocio en estas paradojas pues al recordar la entrega de armas por parte de las farc en noviembre del 2016 notamos que entregaron decenas de armamento pero al investigar mas afondo no se entrego ni un 30% de armamento que portan estos grupos armados entonces la pregunta es si se desmovilizan cierta cantidad de exconvatientes de un grupo al margen de la ley estos retoman para bien o solo reciben los subsidios que estimulo el gobierno para aquellos que hicieran parte del proceso de paz y luego vuelven y retoman sus labores delictivas pero ya no en el mismo grupo si no en un sub grupo con otra razon social y asi sucesivamente.[8]

Hay que admitir que lo mejor para el país es el dialogo pero un dialogo con propuestas que den equilibrio a un proceso que sea autosostenible por si solo, se debe pensar mas alla de la paz y pensar en las personas las cuales conforman estos grupos delincuenciales pues ya que estas personas al no tener garantias y apoyo continuo por el estado y la comunidad pues nunca va a dejar de hacer sus fechorias lo mejor es crear un fondo para que estas personas se vinculen y puedan tener una nueva vida[9]

III. VISION ACERCA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La sociedad de hoy en dia tenemos que darnos cuenta que estamos causando un gran impacto negativo ambiental ya sea este causado por nuestro consumo y las diferentes actividades economicas que estan causando muchas de las empresas las cuales no cuentan con los permisos sociambientales que algunas entidades gubernamentales exigen para el libre comercio de estas, hay que mirar mas a fondo y determinar quien en realidad son

los ceos de estas grandes multinacionales puesto que en Colombia observamos la mayoría de empresarios que hacen que se cree una situación de consumo a gran escala son ellos en gran parte los que conforman el poder administrativo del país, al ponernos a pensar si las leyes rigen a pie sobre ellos o no pues esto sería un gran tema de investigación para dar respuesta si se tiene una sostenibilidad económica y ambiental por parte de estos, puesto que también un aspecto importante es el tema económico de las personas que trabajan día a día para estas empresas nos damos cuenta que se presentan horarios que van contra la ley laboral y pagos injustos no se mira más allá de la realidad de la gente, ellos tienen necesidades y compromisos esto debería obligar a las empresas a ayudar a emprender a sus empleados para que tengan una estabilidad económica óptima y así también se logra que sus empresas crezcan esto se puede lograr ya que se va a trabajar más a gusto y con más compromiso, en el tema ambiental crear conciencia y hacer campañas gratificantes para poder sostener un gran impacto positivo ambiental.[10]

En Colombia se puede tener una sostenibilidad tanto económica como ambiental teniendo en cuenta aspectos importantes como los siguientes primero que todo que los recursos que son allegados al estado se manejen de forma correcta y se usen para el beneficio de los diferentes ministerios que controlan los regímenes en el país dejando a un lado la corrupción para esto se puede reducir la cantidad de aranceles que forman parte del congreso y resaltando leyes de castigo severo para quien incumpla y derroche capital del estado.[11]

Por otro lado se tiene que invertir más en educación y en investigación para apoyar proyectos innovadores los cuales

contemplan el (DS) los cuales van a aportar al desarrollo del país ya sea bajando los índices de desempleo para que así se incremente un capitalismo más óptimo y la estratificación de la sociedad se desenglobe un poco ya que al suceder esto pues va haber un equilibrio mejor en todos los sectores tal vez hay que enfocarnos en unos de los sectores más importantes en nuestro país que es el agricultor y agropecuario si nos pusieramos a mirar y nos dieramos de cuenta que si impulsáramos estos dos sectores en un 80% aumentaríamos nuestra exportación de productos 100% colombianos haciendo crecer nuestro producto interno bruto al mismo tiempo mejorando la calidad de vida de nuestros campesinos y gente aledaña a pueblos pequeños que viven de un diario económico muy por debajo a lo establecido por el salario mínimo de consumo por colombiano, se reservaría un los parques naturales que hay en el país y las tierras de los cultivos recibirían un mejor trato para que estas no queden estériles e inservibles.[12]

Apoyar los pequeños emprendedores por medio de plataformas de investigación para que estos puedan ser capacitados para competir con el exterior y sus servicios y productos sean reconocidos a nivel nacional e internacional con buenas bases de marketing y calidad. ya teniendo estos apoyos estos pequeños emprendedores crecerán y aportarán al desarrollo sostenible del país [13] ya establecidos como una marca proporcional estos deberán portar el sello verde en su empresa lo que hace que esto contribuya con el medio ambiente y la autosostenibilidad de sus empresas.[14]

Ya a mediano plazo el país podría ir mejorando en cuanto adoptar nuevas tecnologías las cuales ayuden para el desarrollo de la infraestructura del país ya

que contamos con una arquitectura muy contemporánea lo que hace que esta no sea tan favorable para el medio ambiente y necesitamos ponernos en pie de la letra para garantizar que lo que se construya de ahora en adelante en el país sea algo novedoso y tecnológico lo cual podemos guiarnos de los países desarrollados un ejemplo de este podría ser el implementar fachadas verdes innovadoras y utilizando edificaciones inteligentes que sean autosostenibles por sí solas en cuanto a climatizaciones y utilizar energías renovables.[15]

Según estudios recientes se ha dado por concluido que los materiales más utilizados por el desarrollo del hombre han sido los que se utilizan para la infraestructura en general y uno de los más contaminantes a sido el del concreto pues este emite más CO₂ que los combustibles utilizados para la aviación aunque la agricultura también forma parte de esta contaminación ya que esta es la segunda que más emite CO₂ a la atmósfera un buen proyecto sería el de frenar esta contaminación con ideas innovadoras y autosostenibles. Teniendo en cuenta esta gran contaminación fomentada por estos dos factores el de la agricultura y el de la construcción acá es donde debemos implementar estas nuevas tecnologías buscando materiales que no contaminen y que se puedan reciclar para que se disminuya un gran porcentaje de consumo y de emisiones CO₂ a la atmósfera.[16]

A largo plazo el país necesitaría una renovación local en cuanto a sus principales vías de comercio las cuales van a ser proyectos significativos y su principal objetivo va a ser hacer avanzar el atraso que tiene Colombia en su infraestructura vial que se ha obtenido durante muchas décadas lo que ha causado un impacto negativo socio económico muy relevante. [17] entonces por lo tanto sería óptimo

velar por mega proyectos viales como las vías 4G se podrían implementar nuevas tecnologías y materiales novedosos para que estas vías sean autosostenibles y así aporten al medio ambiente otro ámbito que se tiene que estudiar es el remodelar las nuevas energías renovables en todos los vehículos que transitan por el país esto traería mucho desarrollo para Colombia en cuanto al impacto positivo ambiental como en el ámbito de lo social y calidad de vida de las personas pues ya que no estamos expuestos a tanta contaminación.[18]

Teniendo en cuenta la contaminación ambiental por la cual estamos atravesando en el planeta tierra tenemos que empezar a controlar esta parte por medio de entidades que legislen leyes para aquellas asociaciones que estén deteriorando el medio ambiente pues estas son las que en su mayoría se les atribuye un mayor porcentaje de contaminación ya sea este en el aspecto de contaminación del aire, tierra y agua si nos ponemos a ver en realidad una persona común no produce tanta contaminación como lo hace la industria y el consumismo en exceso también hay que tener en cuenta que esto pues no se puede cortar de raíz si así lo quisieramos ya que las personas necesitan satisfacer sus necesidades en todo el sentido de la palabra entonces tienden a consumir y a necesitar de estas empresas y fábricas por lo que la única opción viable sería la de concientizar a la sociedad por medio de campañas socio ambientales las cuales sirvan para que las personas no excedan de su consumo en cosas innecesarias y así puedan reciclar de diferentes maneras.[19] esto serviría de gran aporte para conservar nuestro medio ambiente, otro sector que sería bueno de abordar sería el de implementar zonas verdes en las ciudades pero de forma diferente integrando esto en autopistas y

calles residenciales la cuales tengan separadores verdes en ves de infraestructuras echas de concreto esto contribuye con la calidad de vida de las personas como con el impacto visual y ambiental de nuestras ciudades, obtar por tener mas espacios de esparcimientos en los cuales la naturaleza haga parte de su arquitectura y diseños.[20]

Tenemos otro problema que pues a la vez no es tan notorio pero si nos ponemos a detallar paso por paso observamos que es una gran contaminacion para el medio ambiente y aveces hasta conlleva problemas de salud y afectaciones de incomodidad para la sociedad y es el de los panteones pues los cuales ya son hora de poner fin a los cementerios convencionales y empezar a remplazar el concreto que es utilizado para las fosas e implementar otros materiales que no contaminen y ayuden a la desintegracion de los cadaveres en el menor tiempo posibles haciendo que estos sepulcros tengan un mejor impacto visual y ambiental.[21]

Analizando lo dicho antes vemos la importancia del desarrollo sostenible, por lo tanto es de gran importancia relacionarlo con cada una de las actividades que a diario ponemos en marcha en nuestra vida cotidiana ya sea en nuestras labores de necesidad o en nuestras labores economicas o estudiantiles. Las grandes empresas por ende se pueden decir que estan obligadas a que se autosostenga un equilibrio socio ambiental en todos los servicios o productos que estos presten a la sociedad como se venia diciendo una cosa muy importantes es el sector del empleo estas empresas tienen que prestar garantias para sus empleados aportando buenos salarios y horarios acorde con la ley y si se llegare exeder en el horario hacer un acuerdo con la empresa para hacer pagas esas horas extras,

prestando garantias de salud y seguro en caso de algun riesgo o alguna emergencia, brindar algun tipo de beca o fondo estudiantil para sus hijos con el fin de que estos puedan obtener una buena educacion de calidad, es necesario la parte de algun subsidio para trasporte ya que algunos trabajadores viven lejos de su lugar de trabajo sin dejar por fuera que algunos paguen arriendo y no tengan vivienda propia por lo que hay que reconocer economicamente al trabajador por esto.[22]

en fin todos estos requisitos hacen que una empresa se sostenga por si sola por que pongamonos a pensar estas personas van a tener la gratificasion de todas las membresias obtenidas por su trabajo los cuales van hacer que la empresa cada dia mejore puesto que se obtendran mejores resultados producto del ezfuerzo y dedicacion de sus trabajadores tambien hay que tener algo en cuenta que es el de gratificar los clientes y consumidores como se logra esto pues lo primero que busca un cliente es la economia del bien o servicio por lo que hay que hacer un mercadeo y un corecto analisis de precios unitario para poder ofrecer al consumidor un precio estable y acorde con el mercado, lo segundo que se busca es un producto y servicio de calidad de acuerdo al servicio que este producto vaya aportar a su necesidad a cumplir la empresa tiene que tener su propio sello de calidad.[23] ya por ultimo y uno de los mas importantantes es el de aportar con el medio ambiente un porcentaje de ganacias para que este pueda ser asigando al ambiente de donde se saco su materia prima para que esta empresa obtubiera sus servicios y productos dando asi a su empresa su sello de sostenibilidad ambiental el cual le va a dar un estatus unico ante la sociedad y sus consumidores.[24]

IV. CONCLUSION

El motor mas eficiente para el desarrollo de una nacion se llama (desarrollo sostenible) puesto que se base en los tres pilares globales que hacen parte de un desarrollo de vida como lo son la economia, sociedad y el medio ambiente. por esta razon debemos hacer grandes inverisiones en proyectos innovadores y propuestas

tecnologicas que conlleven siempre a la sostenibilidad de cualquier razon de ser. En colombia podremos empezar por algo que es de cada quien y es con el valor de la equidad, es tal vez el primer motivo por el que hay que regir y ser consientes de lo que esta sucediendo a nuestro alrededor para que el pais pueda avanzar con seguridad y honestidad poniendo por encima de todo el contexto del desarrollo sostenible.[25]

V. REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi:10.1108/IJSHE0 2021-0167.
- [4] J. Herrero, "Desarrollo sostenible: 'engranando' la economía mundial con la ecología global," 2017.
- [5] G. Gallopín, *Medio Ambiente y Desarrollo*, no. 64. 2003.
- [6] J. Sachs, "La era del desarrollo sostenible," *Finanzas y Política Económica*, vol. 8, no. 2, pp. 215–220, 2016, doi: 10.14718/rf&pe.v8i2.1155.
- [7] R. T. GALARZA, "El Proceso De Paz En Colombia," *El sentido de lo común*, pp. 289–293, 2019, doi: 10.2307/j.ctvn96ffs.32.
- [8] Á. Villarraga, *Biblioteca de la Paz 1980-2013. Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014*, vol. 2014. 2015.
- [9] H. F. Guerrero Sierra *et al.*, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*. 2019.
- [10] M. Artaraz Miñón, "Teoría de las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible," vol. 2, 2001.
- [11] F. Galan and F. Canal, *Gasto, inversion y financiamiento para el desarrollo sostenible en Colombia. Medio ambiente y desarrollo*. 2002.
- [12] A. C. Torres, "Importancia de la logística inversa para un desarrollo sostenible en Colombia," *La Salle*, p. 14, 2013.
- [13] J. M. Garnica, "Discusión de la aplicabilidad del desarrollo Sostenible desde las políticas públicas en la república Dominicana y en Colombia según la adaptación Educativa de la agenda 2030 Discussion of the applicability of sustainable development from public policies," vol. 44, no. 2, pp. 37–51, 2019.
- [14] D. Chavarro, M. Vélez, G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández, and A. Olaya, "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación," *Colciencias - Documento de Trabajo*, vol. 1, no. 1, pp. 1–30, 2017.
- [15] L. M. Parada Zuluaga and L. M. Sánchez Vásquez, "Desarrollo sostenible en Colombia: una utopía, una necesidad del presente y un alivio para el futuro.," *Sustainable*

- development in Colombia a utopia, a necessity of this and relief for the future.*, vol. 3, no. 1, pp. 181–189, 2014.
- [16] M. L. Eschenhagen, “Evolución del concepto ‘desarrollo sostenible’ y su implantación política en Colombia,” *Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, vol. 0, no. 11, pp. 111–120, 1998.
- [17] E. Rentería-Pérez and S. Malvezzi, “Employability, changes and psychosociological demands on work,” *Universitas Psychologica*, vol. 7, no. 2, pp. 319–334, 2008.
- [18] M. A. Díaz-Cuellar, “Sostenibilidad Ambiental de los bosques urbanos en la ciudad de Ibagué, 2000 - 2018,” p. 130, 2019.
- [19] J. L. James Cruz, “El papel del estado en la construcción del desarrollo sostenible: el caso del turismo en el caribe insular,” *Cuadernos de Economía*, vol. 28, no. 51, pp. 265–281, 2009.
- [20] C. A. Agudelo Calderón, J. C. García-Ubaque, R. Robledo-Martínez, C. A. García-Ubaque, and M. L. Vaca-Bohórquez, “Análisis multidimensional de las capacidades en salud ambiental del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en Colombia,” *Revista de Salud Pública*, vol. 18, no. 6, pp. 871–879, 2016, doi: 10.15446/rsap.v18n6.53962.
- [21] M. J. Sáez and K. Riquarts, “El desarrollo sostenible y el futuro de la enseñanza de las ciencias,” *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, vol. 14, no. 2, p. 175, 1996, doi: 10.5565/rev/ensciencias.4224.
- [22] A. Colom Cañellas, “El desarrollo sostenible y la educación para el desarrollo,” *Pedagogía social: revista interuniversitaria*, no. 2, pp. 31–50, 1998.
- [23] C. Llerena, P. Vásquez, M. La Torre, and J. Marcelo, “Revista de los estudiantes de ciencias forestales,” *Xilema*, no. 511, p. 102, 2012.
- [24] L. M. Jiménez Herrero, “Desarrollo sostenible y economía ecológica: integración medio ambiente-desarrollo y economía-ecología,” *Síntesis, Madrid*, vol. 109, p. 109, 1997.
- [25] J. Meadowcroft, “Participación y estrategias para el desarrollo sostenible,” *Revista Instituciones y Desarrollo*, vol. 14–15, no. June, pp. 123–138, 2003.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

